

ITALY

ITALY

GIDROGELLARNING BO'KISH JARAYONI**G'afurova Gulnoz Alixonovna**

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti "Kimyo" kafedrasi assistenti

Safarov Davron

504-23 BIQ talaba

Hamidova Shaxina

402-22 YeST talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10706507>

Polimerning erishi uning bo'kishidan boshlanadi. Bo'kish hodisasi past molekulyar moddalarda uchramaydi. Polimer erituvchiga solinganida erituvchining bir qismini o'ziga yutib, hajm va og'irligini orttiradi. Yuqori molekulyar moddalar haqidagi nazariyaga ko'ra polimerlarning bo'kish va erishini suyuqliklarning o'zaro aralashish jarayoni deb qaraladi (chunki ko'pchilik polimerlar kristalik holatda bo'lmaganliklari uchun ularni o'ta sovutilgan suyuqlik deb qarash mumkin). Ikki suyuqlik bir-birida eriganda birinchi va ikkinchi suyuqlik molekulalari o'zaro bir-birining orasiga kirganligi uchun suyuqliklarning bir-birida erish hodisasi katta tezlik bilan boradi. Polimer erituvchiga tushirilganida esa faqat erituvchining molekulalari polimer molekulalari orasiga kiradi. Polimerning makromolekulalari katta bo'lganligi uchun sust harakatlanadi, natijada polimerlarning erish jarayoni sust boradi.

Erituvchiga tushirilgan polimer bo'ka boshlaydi. Bu vaqtda polimerning zanjirsimon molekulalari egiluvchan bo'lgani uchun makromolekula zvenolari egilib, bukilib makromolekulalarning zich bo'lmagan joylanishini yuzaga chiqaradi, erituvchi molekulalari makromolekulalar orasidagi bo'sh fazolarni to'ldirib, polimerga yutiladi. Polimerga yutilgan erituvchining molekulalari polimer zanjirlari zvenolarini bir-biridan uzoqlashtirib, ular orasidagi o'zaro ta'sir kuchlarini kamaytiradi. Natijada polimer g'ovaklashadi. Polimer ichida hosil bo'lgan g'ovak bo'sh joylarni erituvchining yangi-yangi molekulalari band eta boshlaydi. Shunday qilib, bo'kayotgan polimer hajmi kattalashadi. Bo'kkan polimer makromolekulalari bir-biridan ancha uzoqlashadi, bo'kish ana shu tariqa davom etaversa, polimerning makromolekulalari polimer jismdan uzilib, eritmaga o'ta boshlaydi, ya'ni polimer eriy boshlaydi. Lekin polimerning bo'kishi hamma vaqt ham erish bilan tugayvermaydi, bo'kkan polimer erimay qolishi ham mumkin. Suyuqliklar bir-birida cheksiz eruvchan va chekli eruvchan bo'lgani kabi, polimerlar ham cheksiz bo'kadigan va chekli bo'kadigan bo'ladi. Cheksiz bo'kadigan polimerlargina avval suyuqlikni yutib bo'kkanidan keyin o'sha haroratdayoq eritmaga o'tadi va gomogen sistemani hosil qiladi. Masalan,

tabiiy va sintetik kauchuk benzolda, nitrotsellyuloza atsetonda ana shu tariqa eriydi.

Polimerlarning bo'kish va erish jarayonlari o'z-o'zicha boradigan jarayonlardir. Agar erituvchi suv bo'lsa, bunday polimerlar gidrogellar deb ataladi.

1-rasm. Gidrogellar ko'p miqdordagi suvni uzoq vaqt o'zida tutib tura oladi.

1-rasm. Gidrogellarning bo'kish jarayoni.

Ular bir necha martalalab o'zidagi suvni chiqarib, yana bo'kishi ham mumkin. Uning bu xususiyatidan qishloq xo'jaligida foydalanish iqtisodiy, ekologik foyda beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мавланов Б. А., Худойназарова Г. А., Гафурова Г. А. Исследование кинетических закономерностей радикальной полимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот //Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2015. – №. 1. – С. 59-64.
2. Olimov B. B., Akhmedov V. N., Gafurova G. A. Application of derivatives of diatomic phenols as corrosion inhibitors //Euro Asian Conference on Analytical Research (Germany. – 2021. – Т. 15. – С. 136-138.
3. Bobir O., Vokhid A., Gulnoz G. Production and use of corrosion inhibitors on the basis of two-atomic phenols and local raw materials //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 11-2 (89). – С. 85-88.
4. Ахмедов В., Олимов Б., Гафурова Г. Винилачетилен иштирокида винил эфирлар олиш //НамДУ илмий ахборотномаси-Научный вестник НамГУ. – 2021. – С. 37-43.
5. OLIMOV B., GAFUROVA G., QUDRATOV O. Production and properties of corrosion inhibitors in the oil and gas industry //Universum. – 2022. – С. 47-51.
6. Гафурова Г. А., Мухамадиев Б. Т. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПРЕМЕНЕНИЕМ

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ (ЭМП) НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ (НЧ)
//Universum: химия и биология. – 2020. – №. 10-2 (76). – С. 60-62.
7. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36.
8. Садикова М. И., Касимова Н. А. К вопросу оценки химической безопасности пищевых продуктов //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 6-2 (84). – С. 25-28.
9. Садикова М. И., Мухамадиев Б. Т. Использование плодоовощных криопорошков в пищевой технологии //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 4 (82). – С. 46-49.
10. Садикова М., Туробов Ж. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И БУМАГИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 170-174.
11. Садикова М. И. и др. КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 43-47.
12. Садикова М. И., Мухамадиев Б. Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОГЕННЫХ ПОРОШКОВ, ОБОГАЩЕННЫХ СО₂-ЭКСТРАКТАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 12-2 (78). – С. 13-15.
13. Садикова М. И. и др. МИНЕРАЛЬНОЕ И ОРГАНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 20. – №. 1. – С. 51-55.
14. Садикова М. И. КАТАЛИЗАТОР. КАТАЛИЗАТОР ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ, ҚАЙТАРИЛИШ ҲОЛАТИ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 10-15.
15. Садикова М. И., Шухратовна Қ. С. КООРДИНАЦИОН БИРИКМАЛАР НАЗАРИЯСИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 63-

